

HAYVON NOMLARI VA UNGA OID SO'ZLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar

Choriyeva Laziza

Termiz davlat universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943513>

Annotatsiya. Maqolada XI-XV asrlardagi lug'atlardagi hayvon nomlari va unga oid so'zlarning leksik-semantik va fonetik jihatdan tahlil yoritildi. Shuningdek, ba'zi so'zlarning leksik jihatidan boshqa so'zga teng ekanligi aniqlashtirildi.

Kalit so'zlar: Leksik-semantik tahlil, fonetik tahlil, "Devonu lug'otit turk", "At tuhfatu zakiyatu fil lug'otayn", "Muhokamat ul lug'atayn".

LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF ANIMAL NAMES AND RELATED WORDS

Abstract. In the article, the lexical-semantic and phonetic analysis of animal names and related words in the dictionaries of the XI-XV centuries was covered. It was also clarified that some words are lexically equivalent to other words.

Keywords: lexical-semantic analysis, phonetic analysis, "Devonu lug'otit turk", "At tuhfatu zakiyatu fil lug'otayn", "Muhokamat ul lug'atayn".

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ И РОДСТВЕННЫХ ИМ СЛОВ

Аннотация. В статье проведен лексико-семантический и фонетический анализ названий животных и родственных им слов в словарях XI-XV веков. Также было выяснено, что некоторые слова лексически эквивалентны другим словам.

Ключевые слова: лексико-семантический анализ, фонетический анализ, «Девону лугъотит турк», «Ат тухфату закияту фил лугъотайн», «Мухокамат ул лугъотайн».

Kirish

«Devonu lug'otit-turk» («Turkiy so'zlar devoni») — Mahmud Koshg'ariyning turkiy tillar haqidagi qomusiy asari (1071—72). Bu asarda 11-a. ning 2-yarmida Markaziy Osiyoda va G'arbiy Xitoy hududida istiqomat qilgan turkiy urug' va qabilalar, ularning ijtimoiy ahvoli, tili, tarixi, bu hududning geografiyasi, tabiati, hayvolari, metrologiyasi va astronomiyasiga oid qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirilgan.

Ikkinchi lug'atimiz turkiy tilga bagishlangan muallifi nomalumi «At - tuhfatu zakiyatu fillug'atit turkiya» («Turkiy til haqida noyob tuhfa») asari ham bolib, u XIV asrga oid deb taxmin qilinadi. Arab tilida yozilgan bu manba prof. S.Mutallibov tarjimasida ozbek tilida 1968-yilda Toshkentda nashr qilingan.

Uchinchi lug'atimiz Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asari. Alisher Navoiy «Muhokamat ul-lug'atayn»da o'zbek tilini fors tili bilan taqqoslab, ona tilidagi ustunliklarini, uning adabiyot, sanat, ilm-fan va madaniyat taraqqiyotidagi rolini ashyoviy matreallar misolida namoyish etadi.

Muhokama va natijalar.

Ushbu uch lug'atdan hayvon nomlari ko'rib chiqilganda tafovutlar paydo bo'ldi. Hayvon nomlari leksik-semantik va fonetik tamoyil asosida tahlil qilindi.

Hayvon nomlari ushbu lug'atlarda fonetik tahlil qilinganda Devonu lug'otit turk asarida *tulki* so'zi **tīlkū** shaklida keltirilgan bo'lsa (171-bet), At tuhfada asarida **tōlkī** shaklida kelyapti (38-bet). Bu yerda so'zlarni fonetik jihatdan o'zgartirishni ya'ni **ī ni ō** ga o'zgartirishni kōrdik. Devonu lug'otit turkda *echki* so'zining ikki xil variantini ham ko'rish mumkin: **keči (o'g'uzcha)** (399-bet), **ečku** (65-bet). Bu so'zlarda **i** unlisini **u** unlisiga o'zgartirishni va birida **k** tovishini yoqligiga guvoh bo'lamiz. *Xachir* so'zi Devonu lug'otit turkda **qatīr** (146-bet). At tuhfada esa fonetik hodisaga uchrab **atīr** tarzida keladi (26-bet). *Eshak* so'zining Devonu lug'otit turkda **eškak** (57-bet) va **ešyāk** (58-bet) variantlari uchrasa, At tuhfada **ē:šak** shaklida keladi (46-bet). Huddi shu tarzda qolgan so'zlarni tahlil qilsak *ayiq* so'zi Devonu lug'otit turkda **ayīg** (47-bet) shaklida kelsa, At tuhfada **ayū** (55-bet) shaklida keladi. Bilamizki *sigir* so'zini shevada har xil varianti bor: **īnāk, uy** va hokazo. *Sigir* so'zi At tuhfada kitobida fonetik jihatdan o'zgartirish 3 shakli berilgan **ēnāk, sīrgīr, sīgīr** (26-bet). Devonu lug'otit turkda esa **sīgīr** shaklida keladi (14-bet). Ko'rib turganimizdek ikkita kitobda fonetik jihatdan farq qiluvchi so'zlar ko'p. *To'ng'iz* so'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak Devonu lug'otit turkda **toņuz** shaklida kelsa (141-bet), At tuhfada **toņgōz** shaklida uchraydi (51-bet), Alisher Navoiyning Muhokamat ul lug'atayn asarida esa **xuk** shaklida keladi (50-bet). Ko'rinib turganidek uchta asarda hayvon nomlarini fonetik jihatdan farq qilishini tahlil qilindi. Hayvon nomlarini Devonu lug'otit turk va At tuhfadagi so'zlarni leksik-semantik jihatdan ham tahlil qilganda tafovutlar topildi. Masalan, At tuhfada *erkak tuya* ma'nosida **bāsrāk** so'zi kelgan bo'lsa, Devonu lug'otit turkda esa **buğra** (168-bet) shaklida keladi. Echkining erkagi ya'ni *taka* At tuhfada **tākā** (31-bet), Devonu lug'otit turkda **erkač** (51-bet). Hayvonlarning xususiyatiga ko'ra ham tafovut aniqlandi. *Qora ot* At tuhfada **qara** (14-bet), Devonu lug'otit turkda **oy at (o'y at)** (34-bet). *Urg'ochi tuya* so'zining Devonu lug'otit turkda 2 xil varianti keltirilgan **tetir** (146-bet), **iñān** (20-bet). *Chiyabo'ri* Devonu lug'otit turkda **bōri** (400-bet), **ajru** (64-bet), At tuhfada **qarsaq, shaqal** (26-bet). *Otning yoli* Devonu lug'otit turkda **yaliğ** (327-bet), At tuhfada **a:l** (14-bet). *Ikki yoshli qo'y* Devonu lug'otit turkda **tišak** (156-bet), At tuhfada **quyun** (38-bet). *Bars* so'zi Devonu lug'otit turkda **bars, qoplōn** ma'nosida (140-bet), At tuhfada **ov iti** ma'nosida (95-bet) uchraydi. *Maymun* Devonu lug'otit turkda **bičīn** (141-bet), At tuhfada **majmun** (100-bet). *Buzoq* so'zi Devonu lug'otit turkda **buzgū** (178-bet), At tuhfada **tana** (87-bet) shaklida keladi. *Kaltakesak* Devonu lug'otit turkda **kēlār** (147-bet), At tuhfada **kasaltirgi** (68-bet), *mushuk* Devonu lug'otit turkda **mūš (chigilcha)**, At tuhfada **machi, chatok** (68-bet) shakllarida uchraydi.

Xulosa

Davrlar o'tgan sayin lug'atlardagi so'zlar fonetik, leksik, grammatik jihatdan o'zgarib boradi va bu lug'atlardagi so'zlar yangilanib boyishiga sabab bo'ladi. Har bir davrda yashagan insonlar hayvon nomlarini uning turiga, jinsiga, yoshiga, xususiyatiga ko'ra nomlagan.

REFERENCES

1. Mahmud Koshg'ariy "Devonu lug'oti-t-turk"(Turkiy so'zlar devoni)/Mahmud Koshg'ariy.- Toshkent:G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi,2017
2. "At -tuhfatuz zakiyyat fillug'atit turkiya" O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti, Toshkent-1968
3. Alisher Navoiy "Muhokamat ul lug'atayn" nashrga tayyorlovchi Porso Shamsiyev

4. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
5. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
6. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
7. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
8. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
9. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
10. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
11. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.